

TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA PSIXOLOGIK BILIMLARDAN FOYDALANISHNING O'RNI

Sa'dullayev Aziz Akmal o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

azizbek210895@gmail.ru

Annotatsiya: Maskur maqola o'quvchilarda yutuqlarini baholashda psixologik yondashuvning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Psixologik xususiyatlarni hisobga olish zaruratiga asoslanadi. Baholash jarayonida turli yoshdagi maktab o'quvchilarining individual va guruhviy baholashdagi psixologik yondashuvlar. Kamchilik muammosi aniqlanadi va baholashni yakunlash belgilangan dars vaqtida amalga oshiriladi. Baholashning xolisligining ahamiyati, uni nafaqat darsda shakllangan bilim, qobiliyat va malakalar darajasidan, balki o'quvchining faolligi va intizomi, psixologik holatidan kelib chiqib o'tkazish zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: baholash, baholash mezonlari, akademik samaradorlik intizom, faollik, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, baholashning ob'ektivligi, psixologik yondashuv, bilish jarayoni, individuallik, shaxs, ta'lim jarayoni.

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным вопросам психологического подхода в оценке достижений студентов. В его основе лежит необходимость учета психологических особенностей. Психологические подходы к индивидуальному и групповому оцениванию школьников разного возраста в процессе оценивания. Выявляется проблема с недостатком, и завершение оценки проводится в отведенное для занятий время. Делается вывод о важности беспристрастности оценивания, необходимости его проведения исходя не только из уровня знаний, умений и навыков, сформированных на уроке, но и активности и дисциплинированности обучающегося, психологического состояния

Ключевые слова: оценка, критерии оценки, академическая эффективность, дисциплина, активность, личностные характеристики обучающихся, объективность оценки, психологический подход, познавательный процесс, индивидуальность, личность, учебный процесс.

Annotation: This article is dedicated to the current issues of the psychological approach in assessing students' achievements. It is based on the need to take into

account psychological characteristics. Psychological approaches to individual and group assessment of schoolchildren of different ages during the assessment process. A deficiency problem is identified and the completion of the assessment is done during the designated class time. A conclusion is made about the importance of the impartiality of the evaluation, the need to conduct it based not only on the level of knowledge, abilities and skills formed in the lesson, but also on the student's activity and discipline, psychological state.

Keywords: assessment, assessment criteria, academic efficiency, discipline, activity, personal characteristics of students, objectivity of assessment, psychological approach, cognitive process, individuality, personality, educational process.

Kirish. Bugun yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi".

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Pedagogik jarayonlarda psixologik usullardan foydalanish - ta'lim va tarbiya muammolarini tadqiq qilishda psixologik bilimlarni qo'llash bugungi davr talabi hisoblanadi. Bu jarayonda shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolari o'rganiladi. Pedagogik jarayonlarda psixologik usullardan foydalanishdan maqsad shart-sharoit va boshqa psixologik

omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirish. Pedagogik psixologiya, asosan, ta'lim psixologiyasi va tarbiya psixologiyasiga bo'linadi. Ta'lim psixologiyasida o'quv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, xarakteri, qobilyat), o'quv predmetlarining o'ziga xos tomonlari, ta'lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyili va boshqalar o'rganiladi. Hozirgi zamon ta'lim psixologiyasida o'quvchilarga doimiy yangilanib turadigan axborotlarni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini beradigan, ilmiy-texnika yangiliklaridan orqada qolmaslikni ta'minlaydigan tafakkur sifatlarini o'rganish muhim masaladir. Tarbiya psixologiyasining asosiy vazifasi oliy o'quv yurtlaridagi tarbiyaviy ishlar jarayonida shaxsning shakllanishi masalasini ishlab chiqish. Unda shaxsning axloqiy sifatlarining shakllanishiga alohida ahamiyat beriladi. Pedagogik psixologiya tadqiqotlari o'quv materialini mazmunini tanlash, o'quv dasturlari, darsliklar tuzish, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish metodlari tizimini tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonlarida psixologik bilimlardan foydalanishning oldiga muhim nazariy vazifalarni hal qilish qo'yilmoqda:

- 1) ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, faollashtirishning psixologik asoslarini ishlab chiqish;
- 2) ta'lim – tarbiya jarayonida turli yoshdagi o'quvchilarning aql-idrokiga, irodasiga, uni shaxs sifatida shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish;
- 3) o'quvchilar shaxsni tarkib topishi jarayonini, bu jarayonning umumiy qonuniyatlarini va individual farqlarni, turli tarbiyaviy tadbirlarning o'quvchilarga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish;
- 4) ta'lim va tarbiya jarayoni bir-biriga bog'liqdir, bu jarayonda aqliy qobiliyatlarni, axloqiy sifatlarini, shaxsni hissiy va irodaviy sifatlarini shakllantirishning maksimal rivojlanishi shart-sharoitlarini aniqlash;
- 5) mustaqil bilim olish, materialni chuqur yoki yetkazishning psixologik masalalarini ishlab chiqish;
- 6) bilish faoliyatini o'zaro tashkil qilabilish shart-sharoitlarini aniqlash;
- 7) o'z-o'zini tarbiyalashning psixologik asoslarni aniqlash;
- 8) pedagogik bilimlar, ko'nikma va malaka, qobiliyatlarning tarkib topishi hamda taraqqiyotining psixologik jarayonlarini aniqlash;
- 9) o'z-o'zini tarbiyalash, milliy g'urur va vatanparvarlik jarayoni uning psixologik muammolarini nazariy jihatdan asoslab berishdan iboratdir;
- 11) shuningdek jahon tajribalari bilan birga, milliy xususiyatlarimiz, undagi eng ilg'or tomonlarning muhimi o'quvchilar bilan imkoni boricha ko'proq muloqotda

bo'lish, o'quvchi shaxsining barcha xususiyatlarini hisobga olib bilim va tarbiya berish, ya'ni yagona pedagogik jarayonni ta'minlash, masalalari ham nazarda tutiladi;

12) Pedagogik jarayonlarda psixologik usullardan foydalishning eng asosiy vazifalaridan biri o'zlashtirishning sifat darajasini aniqlash usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Amaliy vazifalar radio va teleko'rsatuvlarda, jurnallarda, ma'ruza va maxsus ko'rsatuvlar orqali chiqish, mahalla, maktab va ota – onalar bilan suhbatlashish orqali amalga oshiriladi. Biz shu narsaga erishishimiz kerakki, keng jamoatchilik bola ruhiy taraqqiyotiga doyr psixologik bilimlardan bahramand bo'lsin. Ana shundagina biz yoshlarga haqiqiy ta'lim-tarbiya bera olamiz va uni muvaffaqiyatli amalga oshiramiz. Ta'lim jarayonlarini tashkil etishda umumiy psixologiyada amal qiladigan ko'pgina metodlardan foydalaniladi. Chunki zarur bo'lgan dalillarni qidirish, ularni sodir bo'lish sabablarini aniqlash va isbotlash turli xil metodlar vositasida bajariladi. Qaysi metoddan foydalanishdan qa'ti nazar, bu metodlar faqat xususiy ilmiy tadqiqot ishlari uchungina emas, balki amaliy ta'lim-tarbiya maqsadlarida bolani chuqurroq o'rganishni tashkil qilish uchun muhimdir. Ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri tashkil etish uchun pedagogik psixologiyada qo'llanadigan tadqiqot metodlari o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlariga, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishda maqsadga muvofiq va eng samarali metodlarni tanlashga asos bo'ladigan o'quvchilar shaxsining o'ziga xosligini yaxshi bilish lozim.

Bilimni baholashda dars mazmunini o'zlashtirish darajasi, asosiy fakt va tushunchalar, sabab-oqibat munosabatlari, natijalar va xulosalar muhim o'rin tutadi. Baholash paytida qobiliyatlar, fikrni erkin ifodalash, himoya qilish qobiliyati kabi fazilatlar shakillangan bo'lishi, o'z fikri, xavfsiz muomala qilish, o'zini va boshqalarni baholash, mas'uliyat, etakchilik, sog'lom turmush tarzi odatlari o'quvchilar faoliyatining asosi bo'lmog'i lozim. Qadriyatlarni o'zlashtirish darajasini baholashda o'quvchilarda erkinlik, tenglik, adolat, bag'rikenglik, or-nomus, qonun, demokratiyaga asoslanish kerak. Baholash jarayonida o'quvchining hozirgi va oldingi qobiliyatlari solishtiriladi, ta'lim natijalari ilgari berilgan standartlar bilan taqqoslanadi.

Baholash ob'ektlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

O'quvchilar tomonidan bajariladigan vazifalar (va baholashning asosi bo'lgan ularni amalga oshirish sifatini hisobga olish muhim), shuningdek, guruh ishlarida va munozaralarda ishtirok etish, tuzish qobiliyati savollar berish va tadqiqot o'tkazish va hokazo. O'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etishlari mumkin og'zaki, yozma, vizual, rolli o'yin va boshqa taqdimot shakllari orqali. To'g'ri tashkil etilgan

taqdimot o'quvchilarning bilim va aqliy qobiliyatlari yuqoriligidan dalolat beradi. Endi baholashni ko'rib chiqishga boshqa yondashuv keng tarqalgan. Ha, ko'p o'qituvchilar o'quvchilarni juda soddalashtirilgan tarzda, faqat ikkita mezonga asoslanib baholaydilar: akademik samaradorlik va o'quvchining intizom darajasi. Shu munosabat bilan ular o'quvchilarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishadi:

- a'lochi o'quvchi, intizomli;
- intizomi yaxshi o'quvchi;
- yomon o'qiydigan o'quvchi, intizomli;
- yomon o'quvchi, intizomsiz

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tekshirish jarayonida kishining butun psixikasida, ongida aks etadigan jamiyatning moddiy negizi undagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda o'rganiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida psixik hodisalarning miqdor o'zgarishlarini sifat o'zgarishlarga o'tishi va bir sifat holatining ikkinchi sifat holatiga o'tishini kuzatib borish lozim. Masalan: o'quvchi psixikasining taraqqiy etishini o'rganib «ko'rib, bilim olish, tajribalar to'plash jarayonida o'quvchining bilish qobiliyatini, ya'ni xotira, tafakkur, fikr yuritishdagi sifat o'zgarishini bilib olsa bo'ladi va ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilimni baholashda yuqorida sanab o'tilgan omillar ham hisobga olinishi zarurdir. Taniqli rus o'qituvchisi A.S. Makarenko o'zining o'qituvchilik amaliyotida pullik jamoaviy ta'limga katta ahamiyat berdi va shunday dedi: "Jamoalar orqali ta'lim berish - tarbiyaning eng yuqori tamoyilidir". Shuni ta'kidlashimiz mumkinki, o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim va tarbiya jarayoni bilan bir qatorda, o'quvchi ishlaydigan jamoalar tomonidan ta'lim o'zaro munosabatlarga va har bir o'quvchining xarakterini shakllantirishga ijobiy ta'sir qiladi. O'quvchilar bilimni baholashda maxsus individual psixologik yondashish zarur zero har bir shaxs individualdir bu yondashishda o'qituvchidan qilinadigan asosiy talablardan asosiysi o'quvchilarni yosh hususiyatini hisobga olishlari muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev. Toshkent sh 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son
2. Bolshoy psixologicheskiy slovar. Pod red. Mesheryakova B.G., Zinchenko V.P. M.: 2003 – S.100.
3. Sa'dullayev, A., & Asrorov, O. (2024). THE ESSENCE OF NEW PEDAGOGICAL TERMS DURING THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION. " Science Shine" International scientific journal, 14(1)..

4. Basov M.Ya. Volya kak predmet funktsionalnoy Psixologii. Metodika psixologicheskix nablyudeniy za detmi. - M., 2008. – S.89.
5. SA'DULLAYEV, A. (2024). O 'SMIR KURASHCHILARDA XAVOTIRLANISH HISSINI YENGISHDA IRODAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH ASPEKTLARI. News of UzMU journal, 1(1.4), 176-179.
6. ўғли Саъдуллаев, А. А. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112-117.
7. Akmal o'g, A. S. D. (2024). O 'SMIRLARNI HISSIY-IRODAVIY RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. " Science Shine" International scientific journal, 13(1)..
8. Таълим жараёнида интерфаол таълим услублари ва замонавий ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланиш тренингининг ўқув-методик материаллари, Тошкент, 2013 йил.
9. Sa'dullayev, A. A. o 'g 'li.(2023). An effective way to detect computer network anomalies. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 401-404.
10. Sa'dullayev, A. A. o 'g 'li.(2023). Types of computer networks and their analysis. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 13-16.